

Atitudes de Insubordinação Criativa na Educação de Surdos: um estudo de caso¹

Beatriz Mateus Mamede de Oliveira²

Daniella Assemany da Guia³

Resumo: A presente comunicação pretende evidenciar ações de insubordinação criativa que emergem da prática de uma professora de Matemática de alunos Surdos de uma instituição especializada, a partir das suas narrativas, coletadas em duas entrevistas semiestruturadas. Provocamos a comunidade de educadores matemáticos a sublinhar as ações de subversão responsável como benéficas para no ensino e na aprendizagem dos estudantes público-alvo da Educação Inclusiva.

Palavras-chave: Insubordinação Criativa 1. Educação de Surdos 2. Educação Matemática 3.

1. INTRODUÇÃO

O termo “deficiente auditivo” é comumente utilizado pela comunidade médica referindo-se a indivíduos com privação, em algum grau, de audição. Esse uso reforça a condição patológica do indivíduo, e sua identidade social é construída a partir da ausência de sua audição, reduzindo-o a sua condição biológica. Por outro lado, a visão antropológica da surdez busca compreender o indivíduo a partir de sua identidade social única, inserido em uma cultura, e parte de uma comunidade com estratégias e recursos visuais próprios, que se relaciona por meio da língua de sinais, numa perspectiva mais abrangente do que é o ser Surdo.

Além da escassez de sinais oficiais dos conteúdos matemáticos (CARDOSO, 2017) na Educação para Surdos, os desafios impostos ao ensino da Matemática para esses estudantes contemplam a leitura e a interpretação de problemas em uma língua que eles têm pouco conhecimento ou não dominam (COUTINHO, 2011).

Para movimentar conhecimentos e experiências a fim de promover um processo educativo significativo e democrático, requer criatividade, autonomia e reflexão, que são características fundamentais na construção de uma identidade profissional docente que busque refletir as crenças e os valores do educador.

¹ Esta pesquisa é parte de um trabalho de conclusão de um curso de Especialização em Ensino de Matemática.

² Mestranda em Educação (UFRJ); email: biammamedeo@gmail.com.

³ Doutora em Ensino das Ciências (UPorto), com revalidação em Educação Matemática (UFRN); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Colégio de Aplicação (CAp); e-mail: daniella.assemany@gmail.com.

Conforme Alberton (2015), devido ao apego aos modelos tradicionais de ensino e à insegurança no uso da língua de sinais, o docente pode se sentir desencorajado a explorar novos recursos visuais e outras abordagens que considerem essas diferenças culturais e linguísticas, destacando as *transgressões* como meio possível de lidar com novas metodologias: “a Educação Matemática, transgredindo em alguns pontos, poderá lançar mão de estratégias e recursos visuais para que o conteúdo faça sentido nas atividades dos alunos Surdos” (p. 53).

Paralelamente, D’Ambrosio e Lopes (2015) destacam que as ações de insubordinação criativa – entendidas como transgressoras – constituem um meio de transmutar as dificuldades existentes no ensino da Matemática para alunos Surdos, uma vez que a superação dos percalços do exercício docente a partir de soluções criativas e em benefício dos estudantes, culmina em atitudes subversivamente responsáveis.

Diante do exposto, esse trabalho tem o objetivo de evidenciar as ações de insubordinação criativa na prática de uma docente de Matemática, no âmbito do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), localizado na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Para isso, realizamos um estudo de caso (YIN, 2005), a partir de duas entrevistas semiestruturadas com a professora,

2. INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Estamos de acordo que ações de insubordinação criativa são atitudes “de oposição e desafio à autoridade estabelecida, quando esta se contrapõe ao bem do outro, mesmo que de forma não intencional, por meio de determinações incoerentes, excludentes e/ou discriminatórias” (D’AMBROSIO; LOPES, 2015, p. 153). Essas atitudes vão além do mero desacato às normas e regras impostas aos docentes, dado seu caráter crítico e objetivo maior de promover um processo educativo democrático e significativo. A insubordinação criativa demanda que o docente exerça a sua autonomia, produza reflexão e utilize a sua criatividade.

No contexto da Matemática, Urpia e Alves (2022) afirmam que as atitudes de insubordinação criativa significam a ruptura com os métodos meramente reprodutivos, a partir de ações que recuperem os papéis social e humano que a Matemática desempenha. O acesso e a interpretação de informações e situações do cotidiano, muitas vezes, requerem alguns conhecimentos matemáticos e, no contexto da Educação de Surdos, é fundamental que esses conhecimentos sejam trabalhados sob a perspectiva do exercício da cidadania, devido à

dificuldade imposta pela diferença linguística.

No entanto, apesar dos potenciais benefícios para a aprendizagem dos estudantes, alguns fatores contribuem para a escassez de atitudes subversivas responsáveis dos professores de Matemática, como destaca Gutiérrez (2016), que se caracterizam, dentre outros, pelo receio da retaliação e a falta de preparo dos profissionais para reconhecer oportunidades em que é possível elaborar análises críticas.

No contexto da Educação de Surdos, a inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como disciplina obrigatória em cursos de graduação (BRASIL, 2002) indica uma tentativa de formação para os futuros docentes. Ademais, Rodrigues (2010) salienta a importância de uma formação que possibilite uma visão mais ampla sobre as questões políticas e sociais que atravessam as vivências de indivíduos Surdos, as estratégias de ensino e os aspectos das culturas e comunidades surdas. Para além da língua de sinais, o docente deve receber uma formação crítica, a fim de que estejam aptos a identificar e explorar oportunidades de exercerem sua criatividade em contextos diversos, em prol de seus estudantes Surdos.

Questionar as formas de abordagem da Matemática na escola; inserir no currículo novas perspectivas de ensino; empregar práticas de avaliação diferenciadas e possibilitar que os alunos sejam coautores do processo de ensino e aprendizagem de Matemática são exemplos de atitudes de insubordinação criativa (SANTOS, 2017), e que podem ajudar professores da Educação Inclusiva a promoverem uma aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1968), a partir de abordagens que considerem os conhecimentos prévios dos estudantes para a compreensão de outros significados. Isto é, o uso das situações do dia-a-dia dos estudantes deve viabilizar o acesso à cultura e à informação, por vezes extintos aos usuários da Libras, e contribuir para o entendimento da Matemática.

No contexto da subversão responsável, Moreira (2006) discute o conceito de aprendizagem significativa subversiva, unindo os preceitos da aprendizagem significativa de Ausubel (1968) com uma abordagem crítica, que considere o momento histórico em que se passa o processo educativo. Moreira (2006) ressalta a importância da articulação entre os conhecimentos consolidados pelo aluno com as novas informações que serão aprendidas. Estes pressupostos podem nortear a prática pedagógica de professores de estudantes Surdos, visando a formação de cidadãos críticos, conscientes e engajados no exercício de sua cidadania e nas lutas das comunidades surdas.

3. METODOLOGIA

Essa investigação configura-se em uma metodologia qualitativa, de cunho exploratório, com estratégia a um estudo de caso único. Devido ao seu caráter interpretativo, realizamos duas entrevistas semiestruturadas com uma docente de Matemática do INES, por meio de uma plataforma virtual, com durações de 33 e 35 minutos, respectivamente.

A entrevistada é a professora Maria Dolores Martins da Cunha Coutinho, mais conhecida como “Dolores”, modo pelo qual nos referimos nesse texto. Dolores atuou como professora de Matemática na Educação Básica do INES por 30 anos consecutivos e, atualmente, está na condição de professora aposentada. Entre os anos de 2015 e 2019, a docente assumiu a função de coordenadora pedagógica do Departamento de Ensino Superior do Curso de Pedagogia do INES, além da sua dedicação ao ensino da Matemática na Educação Básica.

A professora Dolores graduou-se em Licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cursou o Mestrado em Linguística Aplicada, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Doutorado em Educação, na Universidade Estadual de Campinas, com período “sanduíche” em Portugal, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.

A escolha pela professora Dolores como participante desta pesquisa se deu pela sua vasta experiência com o ensino da Matemática para alunos Surdos, que inclui não só a sua trajetória profissional no INES, mas também a sua produção científica, que versa sobre a surdez na Educação Matemática, educação bilíngue e formação de professores para os Surdos.

Tendo em vista o nosso objetivo de investigação, as entrevistas semiestruturadas buscaram compreender as suas motivações para as escolhas na sua trajetória profissional, as diferenças entre o ensino para alunos ouvintes e Surdos, e os fatores que contribuíram positivamente para a construção da sua própria identidade docente, buscando evidenciar as ações de insubordinação criativa da referida professora.

4. RESULTADOS

Ao optar por abordagens contextualizadas para a construção do conteúdo de Matemática, a professora Dolores age de acordo com as ideias freirianas, contrárias à educação bancária, em que

a memorização não indica que o conhecimento foi aprendido. Nesse momento, podemos perceber ações de insubordinação criativa da docente, uma vez que ela defende a quebra de regras padronizadas na didática e no currículo da Matemática, propondo que eles devam ser suplantados e redimensionados quando o contexto é o dos alunos Surdos, em concordância com as ideias de D'Ambrosio e Lopes (2015).

Em seu relato sobre suas experiências na Educação de Surdos, a professora Maria Dolores nos conta que, ao ingressar no INES, propôs alterações curriculares para o Ensino Fundamental II que, ainda hoje, sustentam o trabalho de outros quatro professores de Matemática da referida instituição. Segundo ela, o objetivo dessas mudanças foi a construção de um currículo que possibilitasse considerar as especificidades do trabalho com os alunos Surdos. Sobre o processo de desenvolvimento desse novo currículo, do qual a professora participou ativamente, destacaram-se dois critérios, assim indicados por Dolores:

“Por um lado, os conhecimentos que a gente achava que seriam mais importantes na nossa vida cotidiana, os conhecimentos práticos do dia a dia. E num segundo plano, aqueles conteúdos que seriam os pré-requisitos mais importantes para o Ensino Médio.”

A professora aponta para a importância da elaboração de um novo currículo, diferente do que estava sendo cumprido no seu ingresso ao INES, e sustentado nos conhecimentos prévios:

“O aluno ouvinte, quando chega na escola, já tem um repertório muito grande de conhecimento, [que são] esses conhecimentos espontâneos que a gente adquire pelo simples fato de estar vivo e estar ouvindo. Isso, normalmente, não acontece com os surdos, e vai gerando um atraso na administração do conteúdo, que a gente precisa trabalhar na escola (...). A questão fundamental é a do conhecimento prévio. Quando você está trabalhando com ouvintes, eles trazem um conhecimento de mundo amplo, que os surdos não têm. Não têm porque a maioria nasce filho de ouvintes.”

Para os alunos Surdos, além da questão da linguagem e da comunicação, a ausência dos conhecimentos prévios influencia o processo de aprendizagem dos novos conteúdos escolares. Moreira (2006, p. 17) afirma que esses conhecimentos influenciam profundamente na aprendizagem: “só podemos aprender a partir daquilo que já conhecemos”, que corrobora o pensamento da professora Dolores quanto à importância dos conhecimentos anteriores para a construção do conhecimento matemático.

Observamos que Dolores valoriza o processo educacional segundo uma aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1968). Ao recordar de um episódio em que interrompeu uma aula de Matemática para refletir sobre uma pergunta relacionada ao uso de sufixos na construção de diminutivos, a professora afirma:

“(…) aquela é a oportunidade de aprendizagem! Então, você pode dizer que isso não é matemática, mas isso está dentro da aula. (...) Parei a minha aula de matemática para discutir uma questão que era de português, mas aquele era o momento que

a dúvida surgiu!”.

No âmbito da ação destacada acima, identificamos uma atitude subversiva responsável da professora, pois o exercício da sua autonomia foi o elemento chave para que ela criasse seus próprios métodos de ensino, em prol do bem-estar dos estudantes (LOPES; D’AMBROSIO, 2016).

Acerca de um ensino de Matemática contextualizado, especialmente para os Surdos, Dolores ressalta que é essencial oportunizar aos alunos o acesso à eventos e situações do cotidiano, dos quais não conseguem participar devido à barreira linguística:

“Eu não acredito nesse ensino mecânico que é: *construa o gráfico, resolva as equações, arme e efetue*. Eu acredito na situação problema que vai chegar a essa conta, nesse cálculo, nessa equação e nesse gráfico. (...) Eu quis trazer essa realidade para a sala de aula, que é trazer o jornal, o que está acontecendo, do que isso está falando (...).”.

As práticas profissionais docentes aqui relatadas, junto da sua formação acadêmica, possibilitaram novos olhares sobre a sua docência, uma vez que foram propiciadas reflexões e produções de novas práticas para superar as situações desafiadoras, enriquecendo o seu processo de autoformação. Esse conhecimento em ação, que integra teoria e prática, também possibilita a troca entre docente e comunidade (LIMA; NACARATO, 2009, p. 246). Portanto, essa associação possibilitou que a professora refletisse sobre suas atitudes em sala de aula, produzindo novos saberes e amparando as suas ações de insubordinação criativa.

5. CONCLUSÕES

A partir das narrativas apresentadas pela Dolores, é possível distinguir diversas atitudes de insubordinação criativa em suas práticas, dentre as quais destacamos a autonomia demonstrada pela professora ao propor e desenvolver um novo currículo que suporte as especificidades da Educação de Surdos, destacando a importância aos conhecimentos prévios.

Além disso, a professora também demonstra insubordinar-se criativamente ao propor um ensino de Matemática pautado em diferentes fontes de informação e diversidades textuais, que aparecem no cotidiano de seus alunos, a fim de promover oportunidades de acesso a situações em que esses estudantes se veem excluídos pela dificuldade linguística.

Enquanto professoras de Matemática da Educação Básica e investigadoras em Educação Matemática, concebemos que as narrativas aqui apresentadas evidenciam ações de insubordinação criativa que podem auxiliar outros professores que atuam no contexto da Educação de Surdos,

promovendo reflexões e convidando-os a avaliar as suas próprias práticas, movimentando saberes e experiências na construção de uma prática democrática e significativa.

6. REFERÊNCIAS

- ALBERTON, B. F. A. **Discursos curriculares sobre educação matemática para Surdos**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Educação. Porto Alegre, p. 107. 2015.
- AUSUBEL, D. **Educational Psychology: a cognitive view**. (1.^a ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
- BRASIL, 2002. **Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm.
- CARDOSO, V. R. Os dicionários da língua brasileira de sinais e suas contribuições. **Revista Sinalizar**, Goiânia, v. 2, n. 1, p. 51–66, 2017.
- COUTINHO, M.D.M.C. Resolução de problemas por meio de esquemas por alunos Surdos. **Revista Horizontes**, v. 29, n.1, p. 41-51, 2011.
- D'AMBROSIO, B.; LOPES, C. E. Insubordinação Criativa: Um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema**, Rio Claro, SP, v. 29, n. 51, p. 1-17, 2015.
- GUTIERREZ, R. Strategies for Creative Insubordination in Mathematics Teaching. **Mathematics Education: Through the Lens of Social Justice**, Champaign, v. 7, n. 1, p. 52-60, 2016.
- LIMA C.; NACARATO A. A investigação da própria prática: mobilização e apropriação de saberes profissionais em Matemática. **Educação em Revista**, v. 25, nº 2, p. 241-266, 2009.
- LOPES, Celi; D'AMBROSIO, Beatriz. Professional development shaping teacher agency and creative insubordination. **Ciência & Educação**, vol. 22, n. 4, p. 1085-1095, 2016.
- MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa subversiva. **Revista Série-Estudos**, Campo Grande, n. 21, p.15-32, 2006.
- RODRIGUES, D. (Org.). Inclusão e educação. **Doze olhares sobre a educação inclusiva**. São Paulo: Summus, 2006. p. 299-318.
- SANTOS, P. C. Mapeamento de produções científicas brasileiras que utilizam o termo “Insubordinação Criativa” e/ou “Subversão Responsável”. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 8, n. 4, p. 214–227, 2017.
- URPIA, M. E. C.; ALVES, E. V. A insubordinação criativa como possibilidade para a educação matemática de jovens e adultos. **Revista Baiana de Educação Matemática**, v. 3, n. 01, p. e202208, 3 nov. 2022.
- YIN, R. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.